

ИТЛАРДА КЕСЕРЧА КЕСИШ ЖАРРОҲЛИГИДА ЧОКЛОШ УСУЛЛАРИ ВА ЧОКЛАШ МАТЕРИАЛЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ ТЕХНИКАСИ

¹Ismatillayev Sanjar Xikmatilla ugli ²Ulmasov Botir Farxod ugli, ³Nurullaeva Polina
Romanovna, ⁴Karimkulova Raisa Muxtarovna

¹Captain of the Customs Service of the National Cynological Center, ²Associate Professor of
Tashkent State Agrarian University, ³Student of Tashkent State Agrarian University,
⁴Independent researcher at Tashkent State Agrarian University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15525732>

Abstract. *Elimination of pathological signs occurring during childbirth in service search dogs and dogs kept by the population in Uzbekistan using cesarean section. The technique of using cesarean section in dogs, methods of anesthesia, fixation, and use of suture materials are shown.*

Калим сўзлар: *бачадон, кесерча кесими, яра, жароҳат, чок, Шмиден-Ламбер, узлукли ва узлуксиз, чоклаш материаллари, викрил, полимер, кетгут, ипак иплар.*

Аннотация. *Устранение патологических признаков, возникающих во время родов у служебно-поисковых собак и собак, содержащихся у населения в Узбекистане, методом кесарева сечения. Показана техника проведения кесарева сечения у собак, способы анестезии, фиксации, применение шовного материала.*

Аннотация. *Ўзбекистон шароитида хизмат кўрсатаётган қидирув хизмат итлари ва аҳоли қўлида сақланаётган итларни туғруқ жараёнида учраётган патологик белгиларни кесерча кесими ёрдамида бартараф этиши. Итларда кесерча кесимини қўллаш техникаси, озғиқсизлантириши, фиксация, чоклаш материалларидан фойдаланиши усуллари кўрсатилган.*

Ҳайвонларда кесерча кесим охири йилларда хомиладор ҳайвонлар, айниқса ит ва мушукларнинг туғишига ёрдам кўрсатиш мақсадида олиб борилади. Итларда туғруқ патологиясидан ташқари итларнинг жинсий органларини анотомо-топографик тузилиши, операция ўтказишга кўрсатма бўлиб ҳисобланади (А.С.Кашин, 2001, Л.В.Медведева, 2004). Бу операцияни ўтказиш жараёнида жарроҳлар олдида бачадонда чок қўйиш натижасида ҳосил бўладиган чандикни битишини тезлаштириш (оптималлаштириш), операциянинг натижасини аниқлаш ва уни кейинчалик яна хомиладорликка таъсирини ўрганиш муаммолари ётади. Чандикни ҳосил бўлиши бачадондаги жароҳатни чоклаш усули ва чоклаш материалларининг сифатига боғлиқ.

Анъанавий бачадон жароҳатини ёпиш учун медицина ва ветеринария амалиётида икки ва уч қаватли чокларни қўллаш билан кифояланилади. Бу усулларнинг камчилиги шундан иборатки, тўқималарга кўп миқдорда чоклаш материали ишлатилади, бу эса кўпол, деформацияга учраган чандиқ ҳосил бўлиши билан шу ердаги тўқималарда қон айланишининг бузилиши ва регенерация жараёнларини узоқ вақт кечишига олиб келади (Л.П. Трояновская, 1995).

Охири йилларда чоклаш усулларини такомиллаштириш тенденцияси кузатилмоқда ва шу билан биргаликда замонавий чоклаш материалларини қўллаш таклиф

қилинмоқда. Бу эса операциядан кейинги асоратларни олдини олиш учун етакчи усул бўлиб ҳисобланади (Б.Д.Нарзиев, 2015).

Тадқиқотларни олиб боришдан мақсад, итларда туғруқ вақтида патологик белгилар намоён бўлганида кесерча кесими техникасини тўғри бажаришни такомиллаштириш, бачадоннинг морфологик ва топографик тузилиши асосида қўлланиладиган чоклаш материаллари ва усулларини қиёсий баҳолаш (2-расм).

Услублар ва материаллар. Итларда кесерча кесим ўтказиш техникаси.

Фиксация. Итлар орқада ётган ҳолатида операция столига фиксация қилинади.

Оғриқсизлантириш. Умумий оғриқсизлантириш учун вена қон томирига 2,5 % аминазин ва кетамин препаратлари юборилади. Кесим чизиғи бўйлаб 0,5 % новокаин эритмаси юборилади.

Асбоблар. Катта хирургик асбоблар тўпламидан фойдаланилади.

Чоклаш материаллари. Итларни бачадон жароҳатини ёпиш учун хромланган кетгут, 2-3 сонли ипак иплари, оқ рангдаги 40-10 рақамли пахта иплари.

Операция техникаси. Операцияга тайёргарлик олиб борилгандан кейин кесерча кесим оперцияси ўтказилади. Бунда қорин деворида киндикнинг пастки қисмида медиал кесим билан лапаротомия ўтказилади. Барча тўқималар кесилгандан кейин қорин бўшлиғидаги тўқималарга йўл очилади. Кесерча кесимида ҳосил бўлган қорин деворидаги жароҳатдан бачадонни аввал ўнг тарафидаги шохи ташқарига чиқарилади ва салфетка устига қўйилади. Бачадон шохининг бошланғич қисмида қон томирлар кам бўлган қисми топилади ва кесим ўтказилади. Кесимнинг узунлиги бачадон ичидаги ҳомиланинг катта-кичиклигига боғлиқ. Жароҳат орқали ҳомилалар сони чиқишини таъминлаш керак. Бачадондаги жароҳат орқали иккала шохдаги ҳомилалар чиқарилади. Шундан сўн бачадон ҳар хил усуллар ёрдамида чокланади.

1-расм. Кесерча кесим ёрдамида эмбрионни бачадондан олиш техникаси.

2-расм. Кесерча кесим ўтказишда кесим ва чоклаш техникаси.

Биринчи тажриба гуруҳидаги итларнинг жароҳатига хромланган кетгут қўлланилаб, Ламбер усули билан бир қават қилиб узлуксиз чокланади. Ламбер усули билан чокланганда фақатгина бачадоннинг икки қавати чокланади, яъни игна сероз қавати томонидан санчилади, мускул қаватидан ўтиб, яна сероз қаватидан чиқарилади. Бунда шиллик ва шиллик ости қавати тикилмайди, бунинг натижасида уларда қон айланиши бузилмайди, бу эса тўқималарни ёпишиш даражасини оширади ва кейинчалик тикланиш ва чандиқ ҳосил қилиш жараёни ижобий томонга йўналади. Ҳосил бўлган чандиқ нозик, ёпишқоқлик даражаси (спайка) паст, бунга кетгут таркибидаги хром ўз таъсирини ўтказади (2-расм).

Иккинчи гуруҳдаги итларни бачадон жароҳати табиий ипак билан Ламбер усулида чокланади. Ипак ип чоклаш учун ишлатилганда чандиқ ҳосил бўлиши 1-3 кунга кечикади. Чандиқ нисбатан қўпол, ёпишиш даражаси юқори.

Учинчи назорат гуруҳидаги итларнинг бачадон жароҳати анъанавий Шмиден, Ламбер усулида пахтадан тайёрланган иплар ишлатилди. Шмиден Ламбер усули билан чокланганда чандиқ қўпол, ёпишқоқлик даражаси (спайка) жуда юқори, бачадоннинг функцияси кўпгина холатларда бузилади ва пиометрияга олиб келиши мумкин (3-расм).

3-расм. Шмиден-Ламбер усулида чоклаш техникаси

Бачадон жароҳати ёпилгандан кейин аста-секинлик билан қорин бўшлиғига тушурилади, туширишдан олдин бачадонни тикилган жойига 1% синтомицин эмульсияси суртилади. Шундан сўнг қорин девори чокланади. Биринчи гуруҳдаги итларни жароҳати хромланган кетгут билан бириктирилади, иккинчи гуруҳдагилар ипак ип билан, учинчи гуруҳ пахтадан тайёрланган ип билан чокланиб, биринчи гуруҳдаги итларда яхши регенерация бўлиб чандиқ ҳосил бўлади. Қолган гуруҳдаги итларни жароҳати асоратланиб, лигатура оқмалари ҳосил бўлади.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотлар Тошкент давлат аграр университети “Умумий зоотехния ва ветеринария” кафедраси InnoVet клиникасида олиб борилди.

Тажрибалар ҳомила патологияси ривожланган 6 та итда олиб борилди. Итлар ҳар бири 2 бошдан гуруҳга бўлинди.

I тажриба гуруҳида итлар бачадонини бир қаватли Ламбер усули билан чоклаб, материал сифатида хромланган кетгут қўлланилди.

II тажриба гуруҳида итларнинг жароҳати бир қаватли Ламбер усули билан чокланиб, материал сифатида 2-3 номерли ипак иплардан фойдаланилди.

III назорат гуруҳидаги итларнинг жароҳати анъанавий икки қаватли Шмиден, Ламбер чаки билан чокланиб, материал сифатида пахта иплари қўлланилди.

Тажрибалар ўтказиш жараёнида умумий клиник кўрсаткичлари (жароҳат, пульс нафас олиши) текширилиб турилди. Ҳар куни қорин деворидаги жароҳатнинг ҳолати, тўқималардаги шиш, жароҳат суюқлигининг ранги, ҳиди ва зичлиги аниқланди ва чандик ҳосил бўлиш жараёни кузатилди. Операциянинг кейинги 11-21 кунда тажриба гуруҳидаги битта итда диагностик лапаротомия ўтказиб, бачадон жароҳатининг ҳолати, қўлланилган чоклаш материалларига реакциясини ва ҳосил бўлган чандикнинг герметик ҳолати ва сифати аниқланди

Хулоса, таклиф ва тавсиялар. Бу борадаги ўтказилаётган тадқиқотлар натижасида туғруқ жараёнида патологик ҳолатларни бартараф этиш мақсадида кесерча кесим ўтказишга куйидаги хулосаларга келиб, ветеринария амалиётига тавсиялар берилди.

1. Итларда кеск кесимининг даволаш самарадорлиги, операциянинг якуний босқичида бачадон жароҳатини ёпишда қўлланиладиган чоклаш усули ва материалга боғлиқ.

2. Кесерча кесимида лапаротомия медиал кесим билан олиб борилиши, бачадонга кириб боришини осонлаштириш билан биргаликда жароҳатни битишини ва сифатли чандик ҳосил бўлишини таъминлайди.

3. Тажрибалар натижасида бачадон жароҳатини ёпиш мақсадида бир қаватли Ламбер чоки ва хромланган кетгутни қўллаш операциядан сўнг асоратларни ривожланмаслигини ва етарлича мустаҳкам ва сифатли чандик ҳосил бўлишини таъминлайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Нарзиев Б.Д. Оператив хирургия ва топографик анатомия дарслик. Тошкент 2023й 207-208 бб;
2. Кашин А.С. Заккрытие послеоперационных ран брюшной стенки у животных, журнал Ветеринария №4, 2001;
3. Нарзиев Б.Д. Итларда кесерча кесимида қўлланиладиган чоклар ва материалларни қиёсий баҳолаш, журнал-Зооветеринария №2, 2015;
4. Медведова Л.В. К вопросу применения однорядного кишечного шва. Новосибирск, 2004;
5. Трояновская Л.П. Опыт применения нового шовного материала для ветеринарии. Тезисы международной конференции, 1995.